

ГЕСТАЦИОН ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИ БОШҚАРУВ ТАКТИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Комилжоновна У.М.

I курс эндокринология йўналиши магистри

Каримова М.М.

т.ф.н.

Фарғона жамоат саломатлиги тиббиёт институти

mamatqulovau9@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799361>

Аннотация. Бугунги кунда хомиладорлик даврида қандли диабет аёллар ўртасида кенг тарқалмоқда ва муаммоли вазиятлардан бири бўлиб келмоқда. Хомиладорлик давридаги қандли диабетнинг хали тўла қонли ўрганилмаганлиги айниқса хомиладорлик даврида қандли диабетни ўз вақтида аниқланмаганлиги сабабли она ва хои́ла катта хавф остида қолмоқда. Бугунги кунда репродуктив ёшдаги хотин-қизларга хомиладорлик давридаги қандли диабет ва унга олиб келувчи омиллар ҳақида кенг миқийосда тушунчалар беришимиз лозим.

Илмий иш мақсади: Фарғона вилоятида яшовчи гестацион қандли диабетни бошқарув тактикасини такомиллаштириш.

Тадқиқот материали ва текшириш усуллари. Тадқиқот объекти сифатида Фарғона вилояти 5-сон оилавий шифоатхонасида Д назоратида турган 30 нафар хомиладорлик вақтида аниқланган қандли диабет аёллар олинди. Бу аёлларда нахорги қонда қанд миқдори, овқатдан 2 соат кейинги қанд миқдори, гликирланган гемоглобин, пешобдаги қанд миқдори, липид спектри текширув натижалари тахлил қилинди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Текширув жараёнида аёлларда лабаратор текширувларга кўра аёлларнинг предиабетик қандли диабетни бор беморлар 57% бўлиб улар 17 нафарни ташкил қилади, гестацион қандли диабетни бор беморлар 43% бўлиб улар 13 нафар хомиладор аёлларда аниқланди. Анамнезга кўра 4 тадан ортиқ хомиладорлиги бўлган аёллар 40% дан юқори бўлиб улар 12 нафарни ташкил қилади, эгизак хомиладорлиги бўлган аёллар 27%ни ташкил қилиб 8 нафар беморларда аниқланди, вазни юқори бўлган хомиладорликлар эса 33% дан юқори эканлиги аниқланиб улар 10 нафар беморларда аниқланди.

Хулоса. Фарғона вилоятида истикомат қилувчи хомиладор аёлларда гестацион қандли диабетни эрта аниқлаш учун 35-45 ёшдаги хомиладор аёлларни чуқурлаштирилган тиббий кўриклардан ўтказилди ва шу

касаликга мойиллиги бор хотин-қизларни нахорги қонда қанд миқдори, овқатдан 2 соат кейинги қанд миқдори, гликирланган гемоглобин, пешобдаги қанд миқдори, липид спектри текширув натижалари таҳлиллари ўтказилди. Қандли диабетли бор аёлларда ҳомиладорлик оғир кечиб, ҳомила тушиши, кўпсувлик, кечки токсикозлар, шишлар пайдо бўлиши ва эклампсия рўй бериши мумкинлиги ҳақида аёлларга тушунчалар берилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Williams Textbook of Endocrinology.
2. Вашингтонский справочник Эндокринология-2024.
3. Эндокринология А.С.Аметов.
4. Болезни органов эндокринной системы-Дедов 2000.
5. Эндокринология – Шагазатова адабиёти

